

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Бердянський державний педагогічний університет

**ЗБІРНИК ТЕЗ
НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ**

на Днях науки 13 травня 2025 року

Том 3.
Природничі науки

Запоріжжя
2025

УДК 37.01(06)
ББК 74я5

- 3 41** Збірник тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 13 травня 2025 року. Том 3. Природничі науки. Запоріжжя : БДПУ, 2025. 208 с.

Друкується за рішенням вченої ради
Бердянського державного педагогічного університету.
Протокол № 10 від 24.04.2025 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., ректор, головний редактор; **Сичікова Яна Олександрівна** – д.техн.н., проф., проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; **Богданова Марина Миколаївна** – к.філол.н., доц., декан соціально-гуманітарного факультету; **Жигір Вікторія Іванівна** – д.пед.н., проф., декан факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти; **Линдіна Євгенія Юріївна** – к.пед.н., доц., декан факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти; **Лесик Анжеліка Сергіївна** – к.пед.н., доц., декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв; **Кушнірюк Сергій Георгійович** – к.н. з фіз. вих. та спорту, проф., декан факультету фізичної культури, спорту та здоров'я людини.

У збірнику тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 13 травня 2025 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми природничих і технічних дисциплін та методики їх викладання.

© Бердянський державний
педагогічний університет

ЗМІСТ

МАТЕМАТИКА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

БІЛИК Аліна. Розвиток критичного мислення учнів початкової школи на уроках математики	7
БОРСУК Інеса. Методичні аспекти підготовки учнів до олімпіад і конкурсів з математики	10
БУРКУТ Дмитро. Математичні основи міфології Стародавньої Греції	12
ГЕВКО Данило. Застосування теорії ігор у врегулюванні конфліктів: стратегії та оптимізація рішень	15
ЗЮЗКІНА Олександра. Організація контролю знань за допомогою месенджерів	18
КОВАЛЕНКО Марія. Формула простих чисел як підґрунтя для доведення гіпотез Гольдбаха і Рімана	21
МУНТЯН Павло. Сучасні алгоритми факторизації чисел: аналіз ефективності та застосування	23
НЕМЧЕНКО Дарина. Застосування цифрових технологій у профільному навчанні математики: досвід Німеччини	27
ОВЧАРЕНКО Дмитро. Методичні аспекти вивчення ірраціональних рівнянь та нерівностей з використанням технологій розвиваючого навчання	29
ПЛАКСІЙЧУК Анна. Ефективні підходи до вивчення звичайних і десяткових дробів у шкільному курсі математики	31
ПРИШЛЯК Олена. Формування математичної компетентності учнів середніх класів засобами позакласної роботи	34
РАЛЬЧЕНКО Катерина. Використання паттернів і двійкової системи числення для доведення гіпотези Коллатца	37
САРАКА Ганна. Використання елементів STEM-освіти на уроках математики	40
СОЛОМКА Діана. Використання віртуальної дошки Draw.Chat під час уроків математики в дистанційному форматі	43
ТИХОНОВА Лариса. Використання логарифмічних функцій при вивченні хімії у старших класах	45
ТОНКИХ Дар'я. Математичне моделювання адміністративно-територіального устрою України з використанням діаграм Вороного	48
УМАНЕЦЬ Світлана. Методичні аспекти реалізації принципу наступності у вивченні математики у 5-6 класах та початковій школі	51
ФЕСЕНКО Аміна. Методичні аспекти навчання майбутніх учителів математики теорії ймовірностей із використанням інформаційно-комунікаційних технологій	53
ФЕСЕНКО Аміна. Розробка нових алгоритмів простоти і числа Мерсенна	55
ЦУРКАН Анастасія. Роль інтерактивних технологій у розвитку мислення здобувачів освіти під час вивчення математики	58
ШАКІРОВА Лілія. Аналіз методичної літератури з теми «Фрактали» у поглибленому та профільному курсах математики	60
ШАКІРОВА Лілія. Фрактали у поглибленому курсі математики	65
ШИТКО Карина. Новітні підходи до розв'язання тернарної проблеми Гольдбаха	67

ФІЗИКА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

АЛЕЙКІН Олександр. Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів фізики засобами STEM-освіти	70
АНДРЮЩЕНКО Микола. Функції та класифікація міжпредметних зв'язків у навчанні фізики	72
ВОЛОШИНА Валерія. Методична розробка нестандартного уроку «Фізика – це цікаво!»	75
ГОЛДАЄВ Сергій. Інноваційні підходи українських учителів-новаторів у викладанні фізики	79
ГОНЧАРОВА Анна. Використання інтерактивних технологій на уроках фізики	83
КОМІР Артем. Онлайн-симуляції як інструмент продуктивного навчання фізики в школі	86
КУЛИК Владислав. Одна цікава задача з фізики	89
КУЧАЙ Ігор. Методичні особливості вивчення адіабатичного процесу в шкільному курсі фізики профільного рівня	94
МЕДВЕДЕНКО Олександр. Використання засобів 3D друку у шкільному навчальному фізичному експерименті	97
ОВЧАРЕНКО Зульфія. Шляхи підвищення мотивації школярів до навчання фізики на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій	99
ЧІНКАЛОВ Данило. Методика викладання механіки при вивченні фізики в середніх класах загальноосвітньої школи	103
ЮРЧЕНКО Володимир. Аналіз великих даних засобами синергії квантових алгоритмів і штучного інтелекту	104
КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ТА НАВЧАННІ	
КЛИМЕНКО Олександр. Застосування методів машинного навчання для аналізу експериментальних даних	108
КЛИМЕНКО Олександр. Штучний інтелект і автоматизація в професійному середовищі	109
МИРОНЕНКО Вероніка. Основи статистичного аналізу експериментальних даних за допомогою комп'ютерних технологій	111
МИРОНЕНКО Вероніка. Роль хмарних сервісів у забезпеченні ефективної організації роботи в професійній сфері	114
ПАВЛЕНКО Євген. Огляд сучасних нейронних мереж для задач обробки даних	118
СВЕРГУН Артем. Нейронні мережі CNN та RNN у вирішенні завдань обробки даних	121
ФІЛИПЧУК Богдан. Розробка NPC: використання ШІ для реалістичної поведінки персонажів	124
ЯГОДКІН Дмитро. Алгоритми процедурної генерації шуму Перліна	127

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА, ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

БЄЛИХ Роман. Методика навчання учнів 5 класів технології ліплення у процесі інтерактивного навчання	131
--	------------

Аміна ФЕСЕНКО,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 3 курсу факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти
Науковий керівник: **Микола КУДІНОВ,**
к.пед.н. (БДПУ)

РОЗРОБКА НОВИХ АЛГОРИТМІВ ПРОСТОТИ І ЧИСЛА МЕРСЕННА

Актуальність. Числа Мерсенна відіграють важливу роль у теорії чисел, криптографії та високопродуктивних обчисленнях. Їхня перевірка на простоту є ключовою задачею, оскільки великі прості числа використовуються у шифруванні, генерації випадкових чисел і математичних дослідженнях. Однак класичні методи перевірки простоти, зокрема тест Лукаса-Лемера, мають обмеження щодо швидкості та масштабованості.

У сучасних умовах, коли обчислювальні можливості зростають, а вимоги до криптографічної безпеки посилюються, актуальним є розроблення більш ефективних алгоритмів перевірки простоти чисел Мерсенна. Зокрема, застосування графічних процесорів (GPU), імовірнісних методів, а також підходів, заснованих на еліптичних кривих, дозволяє суттєво прискорити обчислення та забезпечити більшу точність.

Крім того, вдосконалення алгоритмів простоти є важливим для криптографічних систем, таких як RSA, які залежать від факторизації великих чисел. Тому дослідження нових підходів до перевірки простоти чисел Мерсенна є актуальним як з теоретичної, так і з практичної точки зору, оскільки воно сприяє розвитку алгоритмічних основ сучасної криптографії та математичних обчислень.

Ступінь досліджуваності проблеми. Тест Лукаса-Лемера є стандартним алгоритмом перевірки простоти чисел Мерсенна. Однак він має обмеження з точки зору ефективності та точності, що спонукає до необхідності нових або вдосконалених алгоритмів [3].

Був запропонований новий детермінований тест простоти для чисел Мерсенна, натхненний тестом Пепіна для чисел Ферма. Крім того, для усунення слабких сторін алгоритму Селфріджа-Лукаса (SLT) була представлена модифікована версія цього тесту [1].

Теорема про вісім рівнів призвела до розробки трьох нових версій тесту Лукаса-Лемера, що підвищили ефективність перевірки простоти для чисел Мерсенна [3].

Використовуючи оптимізацію на основі графічного процесора, проект `griLucas` реалізував розпаралелену версію тесту Лукаса-Лемера з використанням технології GPU (Graphics Processing Unit – графічний процесор, спеціалізований електронний компонент,

призначений для швидких обчислень), досягнувши значних прискорень у порівнянні з традиційними методами [4].

Імовірнісний і детерміністський підход:

Один із найшвидших практичних алгоритмів для доведення простоти великих чисел, включаючи прості числа Мерсенна – це доведення простоти еліптичної кривої з його найшвидшою версією, що виконується в евристичний час $O((\log N)^4)$ [2].

Новий ефективний імовірнісний алгоритм, отриманий на основі співвідношення між надсингулярними еліптичними кривими та простими числами, може виконувати перевірки простоти в поліноміальний час для певних цілих чисел [5].

Нові ефективні ймовірнісні алгоритми на основі критеріїв Міллера та Ейлера для перевірки простоти в алгебраїчних числових полях, при детермінованому поліноміальному часі припускають розширену гіпотезу Рімана. Були проведені порівняльні дослідження для класифікації різних тестів на простоту на основі їх сили, швидкості та ефективності. Ці дослідження допомагають визначити найпотужніші та найнадійніші тести для різних застосувань [1].

Розробка нових тестів простоти та алгоритмів має вирішальне значення для криптографічних алгоритмів, таких як RSA (Rivest–Shamir–Adleman – криптографічний алгоритм з відкритим ключем), які покладаються на складність розкладання великих складених чисел на множники.

Мета і методи дослідження. Усе вищенаведене зумовило актуальність мети дослідження: дослідити наявні алгоритми перевірки простоти чисел Мерсенна і розробити покращені. Для досягнення поставленої мети були використані теоретичні (аналіз наукових джерел) і практичні методи дослідження.

Сутність дослідження. Аналіз стану дослідженості проблеми показав, що існуючі алгоритми перевірки простоти чисел Мерсенна, такі як тест Лукаса-Лемера, мають певні обмеження щодо швидкості обчислень і ефективності при роботі з надвеликими числами. Удосконалення цього тесту, а також розробка альтернативних підходів, зокрема з використанням графічних процесорів, алгоритмів на основі еліптичних кривих та ймовірнісних методів, дозволяє значно покращити перевірку простоти чисел Мерсенна. Аналіз дав змогу побачити, що деякі модифіковані версії тесту Лукаса-Лемера та підходи, засновані на теоремі про вісім рівнів, демонструють кращу ефективність у порівнянні з класичними методами. Використання GPU та розпаралелених алгоритмів значно прискорює обчислення, що робить їх придатними для пошуку нових простих чисел Мерсенна.

Крім того, застосування еліптичних кривих, критеріїв Міллера та Ейлера дозволяє перевіряти простоту чисел у поліноміальний час, що відкриває нові перспективи для криптографічних застосувань, зокрема

у сфері факторизації чисел і вдосконалення безпеки RSA. У табл. 1 наведені проаналізовані алгоритми та їх ключові особливості.

Таблиця 1

Алгоритми перевірки простоти чисел Мерсенна

Алгоритм	Тип	Ключові особливості
Тест Лукаса-Лемера	Детермінований	Стандарт для простих чисел Мерсенна, обмеження в ефективності
Тест хінді Авад	Детермінований	Натхнений тестом Пепіна, усуває слабкі місця СЛТ
Доведення простоти еліптичної кривої (ЕСРР)	Імовірнісних	Найшвидший практичний алгоритм для великих чисел
Суперсингулярні еліптичні криві	Імовірнісних	Час многочлена для певних цілих чисел
Алгебраїчні числові поля	Імовірнісний/детермінований	Ефективні алгоритми, що припускають розширену гіпотезу Рімана
gpuLucas	Розпаралелений	Оптимізація на основі графічного процесора, значні прискорення

Основні висновки. У ході дослідження було проведено аналіз сучасних методів перевірки простоти чисел Мерсенна та визначено їхні основні переваги й недоліки. Тест Лукаса-Лемера залишається основним детермінованим методом, проте його ефективність знижується для надвеликих чисел через значні обчислювальні витрати. Розглянуто альтернативні підходи, зокрема: модифіковані версії тесту Лукаса-Лемера, засновані на теоремі про вісім рівнів, які покращують ефективність перевірки простоти; вдосконалений тест, що усуває слабкі місця SLT; імовірнісні методи, такі як доведення простоти еліптичної кривої та алгоритми на основі алгебраїчних числових полів, що показують високу швидкість при перевірці великих чисел; використання графічних процесорів (GPU) у проєкті gpuLucas, що дозволяє суттєво прискорити тест Лукаса-Лемера.

Отримані результати демонструють, що вдосконалення алгоритмів простоти є важливим не лише для теоретичної математики, а й для криптографії, зокрема для систем, які використовують великі прості числа, такі як RSA. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розробку комбінованих алгоритмів, що поєднують детерміновані та ймовірнісні методи для ще більшої ефективності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Awad Y., Hindi R., Chehade H. A Comparative Study between a Novel Deterministic Test for Mersenne Primes and the Well-Known Primality Tests. *Baghdad Science Journal*. 2023. № 20. P. 2042–2055. DOI: 10.21123/bsj.2023.7791
2. Franke J., Kleinjung T., Morain F., Wirth T. Proving the primality of very large numbers with fastECPP / *Lecture Notes in Computer Science (including subseries*

- Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics*). 2004. № 3076. P. 194–207. Cited 10 times. DOI: 10.1007/978-3-540-24847-7_14
3. Ibrahim M. On the Eight Levels theorem and applications towards Lucas-Lehmer primality test for Mersenne primes, I. *Arab Journal of Basic and Applied Sciences*. 2023. № 30 (1). P. 267–284. DOI: 10.1080/25765299.2023.2204672
4. Thall A. Fast Mersenne prime testing on the GPU. ACM International Conference Proceeding Series. 2011. DOI: 10.1145/1964179.1964188
5. Yu F. A primality test algorithm using supersingular elliptic curves. *Journal of University of Science and Technology of China*. 2010. № 40 (6). P. 577–582. URL : <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84887163963&partnerID=40&md5=d9f98564b05aeeae4535493d2ba2183a1> (last accessed: 2025-03-03)

Анастасія ЦУРКАН,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 4 курсу факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти
Науковий керівник: **Микола КУДІНОВ,**
к.пед.н. (БДПУ)

РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ

Актуальність. Сьогодення часто потребує інноваційних підходів до вирішення проблем і задач, які стоять перед людством. З'являються нові методи та інструменти, що дозволяють ефективно розв'язувати нагальні питання. Такі рішення стосуються та освіти, тому, що методи, інструменти, методики та практика викладання теж повинні йти в ногу з часом. Особливої актуальності набувають інтерактивні технології, що мають на меті зацікавити здобувача освіти, привернути його увагу і викликати інтерес до вивчення навчальних предметів. Ці технології сприяють розвитку навичок аналізу, формуванню критичного мислення, та підвищенню мотивації здобувачів освіти. Великої важливості такі методи набувають під час вивчення уроків математики, яка по своїй природі асоціюється з абстрактністю і складністю вивчення, що саме по собі знижує мотивацію під час вивчення предмета. Використання інтерактивних технологій дозволяє збільшити інтерес до навчання, зробити навчальний процес цікавішим і захопливішим.

Ступінь досліджуваності проблеми. Оскільки інтерактивні технології мають велике значення в навчальному процесі їх дослідження не минуло й роботи науковців. Так, Н. Руденко зауважує у своїй праці, що якщо активно застосовувати інтерактивні методи навчання, то це сприяє залученню учнів в процес навчання та покращує їхні результати, а також розвиває здатність до самостійного аналізу інформації [2]. Ці риси є дуже важливими під час вивчення такого складного предмета як математика, адже там критичне мислення є необхідним для вирішення складних